

Анализ передового международного опыта интеллектуальной мобильности в современных условиях интернационализации и цифровой трансформации высшего образования

Исмадияров Яшин Уткирович,

доктор педагогических наук, профессор, директор научно-исследовательского института «GRI Tadqiqot instituti»

Рахиммирзаев Санжар Ботурович,

кандидат психологических наук, и.о. доцента кафедры психологии Факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека

Набиуллина Луиза Махмудовна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Магистратуры и научных исследований», университета Пучон в городе Ташкент

Матназарова Мехрибон Бахтияровна,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, начальник отдела науки и инновации филиала РГПУ им. А.И.Герцена в городе Ташкент

Бегатов Жахангир Мухаммаджонович,

кандидат технических наук, доцент, декан факультета «Инженерных систем», Совместного Белорусско-Узбекского Межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Ismadiyarov Yashin Utkirovich,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Director of the Scientific Research Institute "GRI Tadqiqot instituti"

Sanzhar Boturovich Rakhimmirzaev,

Candidate of Psychological Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, M. Ulugbek National University of Uzbekistan

Nabiullina Luiza Makhmudovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of "Magistracy and Scientific Research", Puchon University in Tashkent

Matnazarova Mehribon Bakhtiyarovna,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Head of the Department of Science and Innovation of the branch of the Herzen State Pedagogical University in Tashkent

Begatov Zhahangir Mukhammadzhonovich,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering Systems, Joint Belarusian-Uzbek Interdisciplinary Institute of Applied Technical Qualifications

В статье рассматривается развитие интеллектуальной мобильности в условиях интернационализации высшего образования, которая является одной из стратегических целей развития как системы образования отдельно взятого государства, в частности, так и международной образовательной сети в целом.

Ключевые слова: Интеллектуальная мобильность, интернационализация, развитие, эффективность, совместные учреждения, высшее образование, международные совместные образовательные проекты.

Analysis of international best practices of intellectual mobility in modern conditions of internationalization and digital transformation of higher education

The article examines the development of intellectual mobility in the context of the internationalization of higher education, which is one of the strategic goals of the development of both the education system of a single state, in particular, and the international educational network as a whole.

Keywords: Intellectual mobility, internationalization, development, efficiency, joint institutions, higher education, international joint educational projects.

Oliy ta'limni xalqarolashtirish va raqamli transformatsiya qilishning zamonaviy sharoitida intellektual harakatchanlikning ilg'or xalqaro tajribasini tahlil qilish

Maqolada alohida davlatning ta'lim tizimini, xususan, umuman xalqaro ta'lim tarmog'ini rivojlantirishning strategik maqsadlaridan biri bo'lgan oliy ta'limni xalqarolashtirish sharoitida intellektual harakatchanlikni rivojlantirish ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: intellektual harakatchanlik, xalqarolashtirish, rivojlanish, samaradorlik, qo'shma muassasalar, oliy ma'lumot, xalqaro qo'shma ta'lim loyihalari.

Проведенный анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что для эффективной реализации процесса интернационализации высшей школы необходимы дальнейшие системные усиления по унификации терминологии¹, включая аккредитацию, академическое и профессиональное признание документов об образовании, полученных на различных уровнях интернационализации высшей школы, в зависимости от степени вовлеченности студентов и преподавателей в международное образовательное сообщество.

На наш взгляд, сегодня наивысшим уровнем интернационализации следует считать уже не совместные образовательные программы², а совместные учреждения высшего образования (рис. 1.). К ним мы относим недавно созданные МГУ-ППИ (Пекинский политехнический институт) университет в Шэньчжэне (КНР) и СБУМИПТК с уставными концепциями глубокой интернационализации и интеллектуальной мобильности, одобренными на межгосударственном уровне.

При этом интеллектуальную мобильность мы определяем как свойство фрактальности академического пространства, обеспечивающее его инвариантность, подобие в различных точках физического географического пространства. Очевидно, что цифровизация такого академического пространства значимо обеспечит повышение

¹ Евразийская экономическая комиссия. Глоссарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/pages/glossary.aspx>. – Дата доступа: 06.06.2022.

² Joint programme terminology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecahe.eu/w/index.php/Joint_programme_terminology. – Дата доступа: 13.06. 2022.

эффективности интеллектуальной мобильности³ для реализации преимуществ фрактальной модели организации учреждений высшего образования⁴:

- экономическая эффективность;
- самоорганизация;
- самовосстановление;
- саморазвитие;
- доступность;
- открытость.

Наконец, для эффективной деятельности совместных учреждений высшего образования, развития международных совместных образовательных проектов необходимо внесение дополнений и изменений в соответствующие национальные нормативно-правовые базы через расширение направлений международного сотрудничества, законодательное закрепление новых понятий.

Рис. 1. Пирамида интернационализации ВО

При этом важно учитывать следующие условия интернационализации высшего образования:

- мобильность студентов и преподавательского состава;
- взаимовлияние систем высшего образования;
- интернационализация преподавания, обучения и научных исследований;
- институциональные стратегии интернационализации;
- трансфер знаний;
- сотрудничество и конкуренция;

³ Ульянова, М. Е. Развитие программ двойных дипломов как элемент повышения конкурентоспособности российских вузов в условиях глобализации / М. Е. Ульянова // Инициативы XXI века. – 2010. – № 4–5. – С. 77–79.

⁴ Белоновская И. Д., Фрактальные модели региональных университетских комплексов / И. Д. Белоновская, В. В. Баранов // Высшее образование в России. – 2013. – С. 83–88.

национальные и наднациональные политики в отношении международного измерения высшего образования⁵.

В то же время цифровая трансформация процессов в системе образования является глобальной тенденцией, целями которой являются как подготовка специалистов, умеющих жить и работать в цифровом обществе, так и создание такой системы образования, которая сможет эффективно функционировать в условиях быстрых изменений.

Эти изменения связаны с внедрением инновационных технологий, изменением образовательных парадигм, гибкостью при создании и реализации образовательных программ, оптимизацией образовательного процесса, повышении качества и мобильности предоставляемых образовательных услуг, улучшение имиджа национальной системы образования и увеличение экспорта образовательных услуг. По типу стимулирования экспорта образовательных услуг в научной литературе обозначены следующие модели систем высшего образования:

- традиционная;
- догоняющая;
- новый тип.

В условиях цифровизации становится популярной мобильность образовательных программ, при которой обучающиеся не выезжают из страны проживания, а зарубежное учреждения высшего образования организует образовательный процесс через организацию-провайдер (вуз-партнер) в том числе используя дистанционные технологии обучения. Необходимость цифровой трансформации высшего образования определяют:

- персонализация образовательных результатов;
- распространение цифровых технологий;
- создание цифровой образовательной среды;
- общедоступный широкополосный доступ в сеть Интернет;
- работа с большими данными.

Это требует актуализации направлений профессиональной подготовки с учетом тенденций изменения рынка труда, разработки образовательных программ на основе гибких образовательных траекторий, развития высшего образования в условиях открытого образовательного пространства.

Перспективными цифровыми технологиями в образовательном процессе становятся виртуальная и дополненная реальность, 3D-проектирование, мобильные и облачные технологии, онлайн-курсы, технологии беспроводной связи и др.

Основными их преимуществами являются:

- наглядность;
- возможность использования комбинированных форм представления информации – данные, стереозвучание, графическое изображение, анимация;
- обработка и хранение больших объемов информации;
- доступ к мировым информационным ресурсам.

Факторами цифровой трансформации высшего образования являются:

⁵ Прохоров, А. В. Интернационализация высшего образования: состояние, проблемы, перспективы / А. В. Прохоров // Альманах теоретических и прикладных исследований рекламы. – 2012. – №2. – С. 8–17.

цифровизация как естественная ступень перехода «компьютеризация → информатизация → цифровизация»;

создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий для освоения обучающимися содержания образования, повышения их мотивации к обучению, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся.

Поэтому система высшего образования подвержена в настоящее время структурным изменениям, которые заключаются в активном внедрении электронных средств и дистанционных форм обучения. Распределенное знание становится все более доступным благодаря активно развивающимся образовательным платформам, усиливается персонализация образования и роль университета как интегратора научной, образовательной, бизнес- и промышленной сред, роль преподавателей как менеджеров знаний.

Таким образом, интеллектуальная мобильность рассматривается в контексте интернационализации высшего образования с учетом факторов, оказывающих на нее влияние:

- социально-экономические;
- демографические;
- исторические и географические;
- качество высшего образования;
- доступность образования и возможности.

Развитие интеллектуальной мобильности в условиях интернационализации высшего образования:

является одной из стратегических целей развития как системы образования отдельно взятого государства, в частности, так и международной образовательной сети в целом;

отвечает современным вызовам цифровой трансформации высшего образования;

призвано способствовать подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, способными ориентироваться в информационном пространстве, имеющими гибкость мышления и творческую инициативу;

предусматривает развитие студенческой мобильности, академической мобильности, академического партнерства, открытия филиалов учреждений высшего образования за рубежом, создание совместных учреждений высшего образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л., Караваева Е.В. Совместные образовательные программы вузов: состояние, проблемы, перспективы. - М.: КДУ, 2011. - 56 с.
2. Бурковская, М.А. Программа развития современного общества «Индустрия 4.0» и актуальные требования к компетенциям выпускников технических вузов / М.А. Бурковская, Л.И. Клемина // Вестн. МГОУ. Сер.: Пед. – 2018. – № 2. – С. 8–15.
3. Бьюзен, Т. Интеллект-карты. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 208 с.
4. Волкова, Л. М. Институциональный репозиторий: автоматизация научно-исследовательской деятельности университета / Л.М. Волкова, А.С. Креймер // Инновации в науке / Сб. ст. по материалам XXX междунар. науч.-практ. конф. №2 (27). Часть 1. – Новосибирск: «СибАК», 2014. – С. 82-89.

5. Ганчеренок И.И., Н.М, Саиджалалова С.М. Белорусско-Узбекский ВУЗ как эффективный механизм интеграционных процессов//Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов: сборник материалов II Международной заочной научной конференции. – Астрахань, Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С.19-26.
6. Ганчерёнок, И.И. Совместное научное руководство аспирантами как механизм интеллектуальной мобильности / И.И. Ганчерёнок, Н.М. А.И. Зверева, Д. Рузманов // Образование XXI века: инновации, состояние и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Семей, 27-28 октября 2022 г. / Alikhan Bokeikhan University; редкол.: А.К. Кайшатаева [и др.]. – Семей: ABU, 2022. – С. 31-35.
7. Гладкова И.В. Интеллектуальная мобильность в глобальном мире. // Дискурс-Пи, - 2015. - №.12. - С. 19-23.
8. Исмадияров Я.У., Агзамова Е.Ю., Рахиммирзаев С.Б., Матназарова Б.М. Методы и технологии обработки психологических данных. Учебное пособие, 2023. - 72с.
9. Исмадияров Я.У., Рахиммирзаев С.Б., Муллахметов Р.Г., Набиулина Л.М., БегатовЖ.М., Матназарова М.Б. Особенности алгоритма создания совместных образовательных программ как инструмента интернационализации высшего образования. // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. - 2023. - №9. - С. 162-168.
10. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4545887> – Дата доступа: 10.01.2023.
11. Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edu.gov.by/kontseptsiya-do-2030-goda/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf> – Дата доступа: 10.01.2023.
12. Матназарова М.Б. Модель развития профессиональной компетентности современных педагогических кадров высших образовательных учреждений. // Проблемы Науки. - 2018. - №13 (133). - С. 76-80.
13. Матназарова М.Б. Условия эффективности интернационализации содержания высшего образования. // Образование и инновационные исследования, 2023, №9. - С. 192-194.
14. Рахиммирзаев С.Б. Психометрический инструментарий исследования интеллектуальной мобильности студентов в условиях интернационализации высшего образования. // Беларусско-Узбекский научно-методический журнал (международный научно-методический журнал). - 2023. - №5. - С. 156-164.
15. Ставрुक М.А. Академическая мобильность в изменяющемся мире. // Развитие образования в современном мире в условиях глобализации: мат-лы Междунар. конф. - М.: ИЦ РАО, 2008. - С. 155-159.